

**ПЛАН СОДЕРЖАНИЯ ЯЗЫКОВОГО ВЫРАЖЕНИЯ:
ЛИНГВОКОГНИТИВНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ**

Абдуллаева Гулчехра Икболжон кизи

магистрант 2 курса

Собирова Зилола Махмудовна

кандидат философских наук, доцент

Ферганский государственный университет

Аннотация. В гуманитарных науках существует разное понимание содержания термина “значение”: если психолог относит к объектам сознания прежде всего “предметные” значения, то для лингвистов - это прежде всего словесные значения, причем, данные значения оказываются соотносительными.

Ключевые слова: знак, план содержания, план выражения.

В этой связи А.А. Леонтьев пишет: “Каким образом значение слова “стол” связано со значением реального стола, представленному нашему сознанию в виде образа того или иного рода или приписываемого нами такого образа. Как философ я могу ответить: этот образ ни в коей мере не знак, но какой-то вид идеального объекта, спроецированный на реальный объект, слитый с ним субъективно в единое целое (“удвоение” предмета, по Выготскому). Как лингвист я отвечаю: слово “значение” имеет два значения - более узкое (собственно языковое значение) и широкое (языковое плюс предметное значение). В некоторых ситуациях мы ошибочно отождествляем языковое значение с предметным, и наоборот” [6, 126]. Внесем существенную, на наш взгляд, поправку: во-первых, здесь нет отношения включения между “значениями”, поскольку, согласно положению Л.С. Выготского, всякое “наше восприятие имеет значение. Значение предмета не есть значение слова” [2, 193]; во-вторых, “языковое” значение слова и любого другого языкового выражения в свою очередь также представляет соотнесенность “предметного”

значения слова как вещи и “знакового” значения слова как знака. Раскроем данное положение.

Предметное значение относится к абстрактным объектам из рода гносеологических объектов, это идеальный представитель концепта как всего “объема” того, что мы знаем, чувствуем, переживаем по поводу того или иного эмпирического перцептивного объекта или абстрактного. При этом “гносеологический образ” - “есть субстантивация идеального качества сознания в рамках эпистемологии; в рамках же семиотики гносеологический образ - презентант, опятьтаки характеризующий феномен сознательного, ибо в природе презентации нет, есть лишь замещение, к которому презентация не сводится, описывая лишь мир человеческой культуры со стороны смысла” [9, 54]. Поскольку значение не дается нам в ощущениях, понятие “значение”, равно как и “знак” может характеризовать познание и коммуникацию в качестве семиотических ситуаций, актов семиозиса. Значение как идеальный представитель объекта познания, вид гносеологического образа направлено на свой объект, “привязано” к своему референтному уровню. Вопрос заключается в том, что выступает в качестве объекта, чем является “референциальный” уровень - миром эмпирических объектов или миром абстрактных объектов, в последнем случае перед нами значение знака: “_ гносеологический образ, который стал значением знака (и не обязательно лингвистического), имеет интенцию “ломаной траектории”: направление соответствия (совпадения) у него тоже на объект, который в акте семиозиса предстает как репрезентант, денотат, сигнификат, номинат и пр., но через знак” [9, 56].

Так как утверждения Э.А. Тайсиной в отношении значения конституируются на принципе представления, с одной стороны, но при этом не отграничиваются эмпирические объекты-знаки от незнакомых, с другой, становится понятным, как может сформироваться знаковое значение на основе незнакового (просто гносеологического образа, по Э.А. Тайсиной), как, например, “квартира” может стать знаком социального положения ее хозяина. “Представление” как свойство идеальной формы вещи не есть специфическая

черта собственно знака, поскольку идеальная форма вещи как знака содержит представление иной вещи (предмета, явления, процесса). Любая идеальная форма может рассматриваться как единство плана выражения (объективированный субстрат) и плана содержания (представления о данной вещи). При этом в план содержания не включается вся концептуальная структура (совокупность знаний, умений, отношений и т.п.), но проявляется, презентуется в той степени, в какой она обусловлена конкретной ситуацией жизнедеятельности.

Таким образом, становится правомерным нахождение в одном ряду “денотата” и “сигнификата”, как и распространение следующего положения Э.А. Тайсиной на все значения: “Механизм превращения ощущения (восприятия, представления) в понятие, гносеологического образа - в значение знака мы называем сигнификативным лифтом. Возвышение степени абстрактности и обобщенности сопровождается отсечением затемняющих, случайных, экзотических одиночных средств и сторон объекта, пресциссией (термин Ч.С. Пирса)” [9, 57]. На этом основании можно заключить, что предметным значением (идеальной” стороной) “вещи” выступает представление какого-либо свойства, качества, отношения данного эмпирического объекта. В случае знака (и это не требует доказательств) представляется не данный эмпирический объект, а другой, иная “вещь”. В этой связи А.А. Леонтьев пишет: “И д е н а я сторона знака несводима к субъективному представлению субъекта о содержании знакового образа (“предметного” значения знака - Г.М.), но она не есть и та реальная предметность, те действительные свойства и признаки предметов и явлений, которые стоят за знаком (квазиобъектом)”.

Итак, все вещи как идеальные формы опосредованы значением, которое выступает в сознании индивида в качестве доступа к концептуальной схеме индивида, с одной стороны, и основы формирования мысли, с другой. Может быть, с учетом данной особенности значения Э. Левинас и проводил разграничение между собственно “мыслью” и “сигнификацией”. Это значит,

следуя феноменологической традиции, что глубинная сущность сигнификации - идеальный акт, сопряженный с использованием материальных средств. Сознание обретает большую устойчивость после “опосредующего вмешательства тела, которое говорит или пишет” [8, 79]. Сигнификация, или сигнификационный лифт, как идеальный акт состоит в видоизменении гносеологического образа с помощью его редукции к одному или нескольким признакам, определяющим “направление совпадения” (придающим “связность”, по Ч.С. Пирсу) и находящим материальное представление, т.е. становящимся тем самым значением. И если идеальное во многом характеризует происхождение сознания, его природу (сознание), т.е. является его онтологическим признаком, то “удвоение мира” - это подчеркивание признака представления, репрезентативности, который характеризует “работу” сознания и является его функциональным признаком: идеальные формы сознания могут выступать в функции значений. Репрезентативность как сущностная черта идеального при соответствующих гносеологических интенциях может стать “множителем” моего мира.

Так, Е.С. Кубрякова, обосновывая семиотическую заданность когнитивных исследований, пишет: “Мы реально живем в мире вещей и взаимодействуем с людьми вокруг нас. Мы тоже живем в мире языка, который предлагает нам увидеть и понять мир в терминах уже означенной и ословленной действительности. Но мы живем тоже и в мире знаков” [3, 33]. На наш взгляд, в данном определении слишком много миров: мы живем в мире вещей, но ориентируемся в нем с помощью своих представлений об этом мире. Знаки же, в том числе языковые, координируют наши концептуальные схемы. Три мира - лишь метафора. Знаки - те же вещи “мира вещей”. Следовательно, знак как “вещь” обладает своим предметным значением, которое основывается на эквивалентности, отношение же между означающим и означаемым вещи, ставшей знаком, бесспорно, основывается на имплицации. Вторая сигнификация знака также социально закреплена, отображает не столько индивидуальный опыт, сколько социальный, и тем самым входит в

сознание, являясь при этом компонентом структур знаний индивидуальных концептуальных схем.

Таким образом, в отличие от других идеальных форм, знаки представляют двухуровневое образование с двойной сигнификацией. Принципиальное же отличие языка от других знаковых систем заключается, на наш взгляд, в том, что это не закрытая система “готовых” знаков, но система для порождения потенциально бесконечного количества знаков. Язык можно рассматривать как систему эмпирических объектов, предназначенную и только предназначенную для реализации знаковой функции на основе комбинирования своих элементов. Вне знаковой функции языковые выражения перестают существовать как идеальные формы, практически полностью теряя свое предметное значение (мы все-таки способны отличить один бессмысленный звуковой комплекс от другого). Подчеркивая знаковость языка, В.М. Лебедев пишет: “Значение, выполняя указательную функцию, соотносит звуковой комплекс с понятием, которое тем или иным способом существует вне и помимо знака, и при этом, возможно, возникает в сознании носителей языка еще до того, как они конвенционально закрепили за данным понятием особый звуковой комплекс”.

Список литературы

1. Алимов, Т. Э., & Фазилова, К. Б. (2022). ФУНКЦИИ ПОЛИТИЧЕСКИХ ЭВФЕМИЗМОВ. *Вестник науки и образования*, (8 (128)), 41-43.
2. Алимов, Т. Э., & Махмудова, Ш. А. (2022). ЯВЛЕНИЕ ИНТЕРФЕРЕНЦИИ В УСЛОВИЯХ ФОРМИРОВАНИЯ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТОВ-БИЛИНГВОВ. *International scientific review*, (LXXXVI), 74-76.
3. Аджеминова, Э. Р. (2021). ВЛИЯНИЕ ИДИОЭТНИЧЕСКОГО АСПЕКТА НА РАЗВИТИЕ ФРАЗЕОЛОГИИ. *TA'LIM VA RIVOJLANISH T AHLILI ONLAYN ILMIY JURNALI*, 1(5), 99-103.
4. Аджеминова, Э. Р., & Бадалова, Ш. А. (2021). Когнитивная ценность фразеологизмов. *Вестник магистратуры*, (4-1 (115)), 110-113.

5. Аджеминова, Э. Р., & Бадалова, Ш. А. (2021). Когнитивная ценность фразеологизмов. *Вестник магистратуры*, (4-1 (115)), 110-113.
6. Мауа, Т. (2020, December). BORROWING AS A METHOD OF REPLENISHMENT DICTIONARY COMPOSITION OF MODERN RUSSIAN LANGUAGE. In *Конференции*.
7. Турсунова, М. Ф. ЗАИМСТВОВАНИЯ КАК СПОСОБ ПОПОЛНЕНИЯ СЛОВАРНОГО СОСТАВА СОВРЕМЕННОГО РУССКОГО ЯЗЫКА.
8. Турсунова, М. Э. (2022). К ВОПРОСУ О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ ЯЗЫКА И КУЛЬТУРЫ. *Central Asian Journal of Literature, Philosophy and Culture*, 3(10), 130-132.
9. Doronina, I. (2021). DISORDERS OF NEUROMOTOR DEVELOPMENT AS AN INDICATOR OF INSUFFICIENT READINESS FOR SCHOOLING.
10. Doronina, I. N. (2021). Modernist trends in the literature of the twentieth century: features of futurism and its varieties. *ACADEMICIA: AN INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY RESEARCH JOURNAL*, 11(2), 238-243.
11. Doronina, I. N. (2021). Interactive learning and its methodology. *ASIAN JOURNAL OF MULTIDIMENSIONAL RESEARCH*, 10(5), 653-655.
12. Stovbun, E. V., Lodygina, V. P., Badamshina, E. R., Grigor'eva, V. A., Doronina, I. V., & Baturin, S. M. (2020). The Role of Intermolecular Interactions in Polyurethane Formation. In *Heterophase Network Polymers* (pp. 129-138). CRC Press.
13. Sobirova, Z. (2020). Hoarding and opportunistic behavior during Covid-19 pandemics: A conceptual model of non-ethical behavior. *International Journal of Management Science and Business Administration*, 6(4), 22-29.
14. Mahmudovna, S. Z. (2020). The Role Of Sufism Teaching In Spiritual Education Of Youth. *The American Journal of Social Science and Education Innovations*, 2(08), 553-556.
15. Madumarovna, A., Esonalievna, N. D., Makhmudovna, S. Z., & Mukhutdinovich, A. N. (2020). The role of religious and secular views in the

- spiritual and moral education of the young generation. *International Journal of Psychosocial Rehabilitation*, 24(4), 3162-3168.
16. Mahmudovna, S. Z. (2020). Using Model Of Intellegent Jadids In The Propoganda Of Education And Enlightenment. *The American Journal of Applied sciences*, 2(12), 151-155.
17. Nishanov, Y. (2021). Marginal Space As A Sign Of The Path Of The " Generation Of The Forties" In V. Makanin's Novel " The Underground, Or A Hero Of Our Time". *The American Journal of Applied sciences*, 3(05), 47-55.
18. Izzatullaevich, N. Y. (2022). Specific Features of the Use of Borrowings in the Language of Advertising. *Texas Journal of Multidisciplinary Studies*, 8, 21-23.
19. Izzatullayevich, N. Y. (2022). A look at the history of the migration of plots. *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*, 12(4), 430-433.
20. Давлятова, Г. Н., & Таштемирова, З. С. (2020). ЛИНГВОКРАЕВЕДЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ ОБ УЧЁНОМ-ЭНЦИКЛОПЕДИСТЕ В ОБУЧЕНИИ РУССКОМУ ЯЗЫКУ. *Актуальные вопросы науки*, (60), 14-18.
21. Таштемирова, З. С., & Давлятова, Г. Н. (2019). ПОЛИКУЛЬТУРНОЕ ПРОСТРАНСТВО И ДИАЛОГ КУЛЬТУР. *Вопросы гуманитарных наук*, (2), 80-82.
22. Травников, С. Н., Петривня, Е. К., Июльская, Е. Г., Таштемирова, З. С., Давлятова, Г. Н., & Мухиддинов, А. Г. (2021). *Филологическая акмеология. Де'Либри*.
23. Таштемирова, З. С., & Давлятова, Г. Н. (2018). ЯЗЫКОВАЯ ТОЛЕРАНТНОСТЬ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН. *Современные гуманитарные исследования*, (1), 60-63.
24. Таштемирова, З. С., & Давлятова, Г. Н. (2017). " Голос" поэтессы Зульфийи на занятиях русского языка. *Педагогические науки*, (1), 39-41.
25. Давлятова, Г. Н., Таштемирова, З. С., & Мамаджанова, Г. М. (2017). Первые шаги в науку. *Педагогические науки*, (1), 6-8.